

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA REDUÇÃO DE TAXAS DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 24/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11291478

Ana Lúcia Da Silva Benevides,

Patrícia Hilário De Freitas,

Orientador (a): Salete Janes Silva de Lima

RESUMO

Introdução: A adolescência é marcada por profundas transformações físicas, sociais e psicoemocionais, representando um dos momentos mais suscetíveis do ciclo vital humano. Com o início da vida sexual cada vez mais precoce, ligada a condições sociais desfavoráveis, a vivência precoce da sexualidade, na maioria das vezes, está acompanhada de gravidez (em algumas situações não planejada). Assim, a gravidez na adolescência, ocorrendo de forma precoce e não planejada, é considerada um desafio de saúde pública, uma vez que a maternidade nessa faixa etária pode representar uma crise pessoal e um risco para a sociedade. **Objetivo:** Analisar a importância da educação em saúde na redução de taxas de gravidez na adolescência. Metodologia: A pesquisa utilizou-se do método de revisão integrativa da literatura, a base de dados: Scielo, Lilacs, Medline e BVS. **Resultados e discussão:** Ao oferecer informações abrangentes sobre saúde sexual e reprodutiva, métodos contraceptivos e prevenção de

doenças sexualmente transmissíveis, a educação sexual capacita para tomarem decisões informadas sobre sua saúde. Além disso, promove a conscientização sobre a importância de relacionamentos saudáveis, consentimento e respeito mútuo. **Considerações finais:** Por meio de programas educacionais e consultas individuais, a atenção primária de saúde pode fornecer um ambiente acolhedor e confiável para discutir questões sensíveis relacionadas à sexualidade, contribuindo para uma sociedade mais saudável e empoderada.

Palavras-chave: Educação em saúde; Educação sexual; Gravidez na adolescência.

ABSTRACT

Introduction: Adolescence is marked by profound physical, social and psycho-emotional transformations, representing one of the most susceptible moments of the human life cycle. With the beginning of sexual life increasingly earlier, linked to unfavorable social conditions, the early experience of sexuality is most often accompanied by pregnancy (in some situations unplanned). Thus, adolescent pregnancy, occurring early and unplanned, is considered a public health challenge, since motherhood in this age group can represent a personal crisis and a risk to society. **Objective:** To analyze the importance of health education in reducing adolescent pregnancy rates. **Methodology:** The research used the integrative literature review method, the database: Scielo, Lilacs, Medline and VHL. **Results and discussion:** By providing comprehensive information on sexual and reproductive health, contraception, and prevention of sexually transmitted diseases, sex education empowers them to make informed decisions about their health. Additionally, it promotes awareness of the importance of healthy relationships, consent, and mutual respect. **Final Thoughts:** Through educational programs and one-on-one consultations, primary health care can provide a welcoming and trusting environment to discuss sensitive issues related to sexuality, contributing to a healthier and more empowered society.

Keywords: Health education; Sex education; Teenage pregnancy.

1 INTRODUÇÃO

A adolescência é marcada por profundas transformações físicas, sociais e psicoemocionais, representando um dos momentos mais suscetíveis do ciclo vital humano. Entre as mudanças na adolescência, a mais contraditória é a sexualidade, pois envolve diversas crises, preocupações, valores éticos e preconceitos, originados da família e da sociedade (Gotardo; Schmidt, 2022).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a adolescência é delimitada como o período da vida que inicia aos 10 anos e finaliza aos 19 anos completos. De acordo com o órgão, essa fase pode ser dividida em três etapas, a saber: a pré-adolescência, que compreende dos 10 aos 14 anos; a adolescência, que vai dos 15 aos 19 anos completos; e a juventude, que abrange a faixa etária dos 15 aos 24 anos (Costa *et al.*, 2021). Outra definição é a do Estatuto da Juventude, conforme a Lei n.º 12.852, de 5 de agosto de 2013, que classifica a juventude a partir das seguintes faixas etárias: Dos 15 aos 17 anos, são considerados adolescentes-jovens; dos 18 aos 24 anos, são chamados de jovens-jovens; e dos 25 aos 29 anos, são denominados jovens-adultos. Assim, essas descrições revelam a existência de uma sobreposição entre a metade da adolescência e os primeiros anos da juventude (Brasil, 2010; Braga, 2021).

Com o início da vida sexual cada vez mais precoce, ligada a condições sociais desfavoráveis, a vivência precoce da sexualidade, na maioria das vezes, está acompanhada de gravidez (em algumas situações não planejada) (Arruda; Miranda, 2022). Esta situação resulta em um grave problema de saúde pública, exigindo programas de orientação, preparo e acompanhamento durante a gestação e o parto, pois representa uma questão que acarreta riscos tanto para o desenvolvimento da criança quanto para a própria gestante, sendo, na maioria das vezes, não planejada (Felipe *et al.*, 2022).

Um fenômeno frequente e com um significativo aumento da prevalência nessa população é a gravidez. Estima-se que a taxa mundial de mães adolescentes seja de 46 nascimentos por mil adolescentes e jovens mulheres. No Brasil, por outro lado, a taxa é de 68,4 nascimentos para cada mil adolescentes mulheres (Moura, 2020).

Assim, a gravidez na adolescência, ocorrendo de forma precoce e não planejada, é considerada um desafio de saúde pública, uma vez que a maternidade nessa faixa etária pode representar uma crise pessoal e um risco para a sociedade. Sua gravidade pode resultar em interrupção dos estudos, conflitos familiares e marginalização social, além de causar danos emocionais e comportamentais, aumentando o risco de mortalidade tanto para a mãe quanto para o bebê, uma vez que a gravidez precoce é um fator de risco para parto prematuro (Rosaneli *et al.*, 2020)

Compreendendo que a educação em saúde é uma via para garantir a qualidade da assistência, expandir os serviços e reduzir as complicações decorrentes da falta de conhecimento da população, o Sistema Único de Saúde (SUS) promove iniciativas educativas, pois estas são ações com o objetivo de capacitar, seja de forma individual ou coletiva, e visam aprimorar o bem-estar, bem como as condições de vida de um grupo de pessoas. Além disso, busca-se encorajar o indivíduo ou um conjunto de pessoas a assumir o controle de seu próprio cuidado, compreender os processos e as dinâmicas do corpo e dos sistemas, e promover autonomia para atender às necessidades identificadas pela população, visando proporcionar qualidade de vida (Pereira *et al.*, 2020).

Nesse cenário, a promoção da saúde na Atenção Primária à Saúde (APS) representa uma das principais atividades do enfermeiro, pois ele está engajado na organização de iniciativas educativas, assim como na prestação de cuidados ao indivíduo, à família e à comunidade (Pires *et al.*, 2022). Os enfermeiros precisam ser capazes de distinguir suas ações e adquirir habilidades para realizar atividades que contribuam para a promoção da saúde conforme a necessidade de cada indivíduo ou grupo

(Arruda *et al.*, 2021). Dentro da área da saúde materno-infantil, as consultas de pré-natal visam monitorar a saúde da mãe e do filho, oferecer apoio social e segurança, além de fornecer informações essenciais para garantir saúde e bem-estar à gestante e à sua família (Santana *et al.*, 2023).

Em relação às principais iniciativas educativas conduzidas pela área da enfermagem diante da gravidez na adolescência, é possível destacar a formação de grupos direcionados à promoção da saúde e prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e gravidez precoce. Os grupos têm como objetivo conscientizar as adolescentes sobre a relevância de participar ativamente dessas atividades educativas em saúde, auxiliando-as a tomar decisões conscientes nesse novo processo e capacitando-as para gerir suas próprias escolhas, além de destacar atitudes positivas para lidar com o autocuidado (Silva *et al.*, 2022).

2 OBJETIVOS

2.1 Geral

Analisar a importância da educação em saúde na redução de taxas de gravidez na adolescência.

2.2 Específicos

- Apresentar os principais aspectos da educação sexual na atenção primária de saúde;
- Identificar os principais impactos de uma gravidez na adolescência;
- Examinar o papel da educação em saúde na promoção de comportamentos saudáveis e na prevenção da gravidez na adolescência.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Educação sexual na atenção primária de saúde

Preconizar por uma educação sexual que não se restrinja à mera orientação de práticas implica diretamente na conscientização do preparo para uma vida fundamentada em atitudes responsáveis, guiando os jovens na avaliação dos valores que ainda permeiam a sociedade contemporânea. O enfoque orienta os indivíduos para uma reflexão crítica e informada sobre questões relacionadas à sexualidade, capacitando-os a fazer escolhas conscientes e respeitadas (Justino *et al.*, 2021).

Diante desse cenário, os programas de ação delineados nas Conferências do Cairo e de Beijing destacam a necessidade de fomentar a equidade entre homens e mulheres como requisito primordial para alcançar melhores condições de saúde e qualidade de vida. Instam, também, os governos a proporcionarem aos jovens informações e serviços apropriados para atender às suas necessidades de saúde sexual e reprodutiva, realçando a importância do envolvimento efetivo e da corresponsabilidade dos homens, adultos e jovens, nas questões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva (Santos *et al.*, 2019). As medidas implantadas pela atenção primária devem contemplar essa parcela da população de maneira abrangente, levando em conta suas particularidades. Levando em conta todas as disparidades, sejam elas de gênero, orientação sexual, raça e classe social, trabalhando para combatê-las e promover uma superação. Repudiando qualquer forma de violência, discriminação ou ridicularização dos adolescentes que optam por não se engajar em atividades sexuais (Justino *et al.*, 2021).

Um dos aspectos essenciais é o acolhimento dessa jovem quando procura a unidade de saúde, sendo ouvida, esclarecendo suas dúvidas, recebendo o atendimento adequado e sendo encaminhada, se necessário. Por exemplo, o acesso a preservativos, testes rápidos e de gravidez deve ser fácil, de modo que as formalidades não prejudiquem a prestação de cuidados de qualidade. Isso facilita a adoção de medidas contraceptivas, prevenção de ISTs e acesso precoce ao pré-natal (Santos *et al.*, 2019).

Ao disponibilizar uma variedade de projetos e iniciativas de saúde na educação sexual para as adolescentes, abordando de maneira que lhes conceda autonomia e protagonismo garantidos por lei, a atenção primária em saúde também se torna uma porta de entrada à qual elas podem recorrer para identificação e apoio em casos de violência sexual (Figueiredo, 2020).

O impacto adverso da violência sexual se manifesta com consequências imediatas e de longo prazo, pois trata-se de um evento traumático com potencialmente graves efeitos sobre o bem-estar físico, mental, emocional e social dos adolescentes. Além disso, expõe esse grupo ao risco de gravidez não planejada, infecções sexualmente transmissíveis e ao vírus da imunodeficiência humana (Batista *et al.*, 2023).

Ao decidirem que é o momento de iniciar sua vida sexual, adolescentes, mesmo no século XXI, podem não ter compreensão completa sobre certos aspectos do ato sexual em si, pois muitas jovens não exploram o autoconhecimento de seus próprios corpos e, ao se relacionarem com seus parceiros, podem sentir desconforto ou perceber que algo não está correto (Figueiredo, 2020).

Assim, fica evidente a relevância das iniciativas direcionadas a esse grupo, de modo a proporcionar as assistências necessárias para uma vida sexual segura, protegida e saudável. Com todas essas considerações, os métodos contraceptivos mais comuns entre esses jovens e seus relacionamentos afetivos desempenham um papel significativo na formação da personalidade do adolescente responsável, garantindo que suas práticas sejam de menor risco e não interfiram em seus planos de vida (Batista *et al.*, 2023).

Um dos objetivos que permeiam a relevância da educação sexual é preparar essas adolescentes para esse momento de maneira teórica, para que saibam se prevenir, identificar sinais de disfunções sexuais e estejam cientes de que podem buscar ajuda de forma gratuita no Sistema Único

de Saúde, pois têm direitos garantidos nesse sentido. O diagnóstico das disfunções sexuais é tão crucial quanto a detecção de qualquer outro problema de saúde e é de extrema importância, uma vez que afetam significativamente a qualidade de vida das pessoas. O enfermeiro, ao realizar a educação sexual na atenção primária, está assegurando a essas adolescentes que seus direitos em relação a processos e procedimentos de saúde sejam respeitados (Ketzer *et al.*, 2022).

3.2 A assistência de enfermagem na educação de saúde para gestantes adolescentes

A equipe de enfermagem, em colaboração com a unidade básica de saúde (UBS) do município de residência de cada adolescente, tem como grande desafio promover a educação em saúde. O objetivo é receber todas as adolescentes, identificar suas necessidades individuais e realizar as intervenções necessárias de acordo com cada caso. Nesse sentido, a enfermagem atua ao acolher cada paciente desde o primeiro contato, fazendo uma avaliação abrangente da situação e buscando compreender todo o contexto envolvido. Além disso, desenvolve ações educativas e assistenciais adaptadas à singularidade de cada paciente (Felipe *et al.*, 2022).

A equipe de enfermagem tem a responsabilidade de acompanhar a adolescente ao longo de todo o período que envolve a gestação, o parto, o puerpério e o desenvolvimento da criança. É de extrema importância garantir um acompanhamento pré-natal adequado, tanto para monitorar o desenvolvimento do feto quanto para avaliar a situação clínica da mãe por meio dos resultados obtidos, implementando ações preventivas, promocionais, diagnósticas e curativas. Isso é essencial para garantir que a adolescente tenha uma gestação saudável, reconhecendo a necessidade de encaminhamento para consultas especializadas em casos de alto risco, quando necessário (Gotardo; Schmidt, 2022).

O acolhimento de enfermagem abrange diversas fases e situações, especialmente em casos de maternidade precoce que apresentam risco.

Nesses casos, o acompanhamento deve ser contínuo e progressivo, seguindo rigorosamente os protocolos estabelecidos e visando sempre a melhoria da qualidade de vida da adolescente. Durante o pré-natal, é possível avaliar o desenvolvimento embrionário, a saúde materna e as variações de peso ao longo da gestação, buscando uma abordagem integrada com outros profissionais de saúde, como nutricionistas, médicos, psicólogos, dentistas e assistentes sociais, para proporcionar uma assistência completa e holística para essa adolescente (Felipe *et al.*, 2022).

Durante esse período, muitas adolescentes se isolam e se distanciam de amigadas, do convívio social e familiar, devido ao medo da gestação, à vergonha e ao preconceito associado à gravidez precoce. Diante disso, a enfermagem deve acolher e dialogar com essas jovens, explicando a importância de se comunicar durante essa fase, os possíveis riscos envolvidos e fornecer orientações sobre o acompanhamento pós-parto, para avaliar tanto o recém-nascido quanto a saúde da mãe (Gotardo; Schmidt, 2022).

Durante esses momentos, torna-se evidente a importância fundamental do diálogo entre grupos de adolescentes e os profissionais de enfermagem. A escuta ativa é crucial, assim como a superação de qualquer preconceito em relação aos profissionais, permitindo a análise imparcial de seus relatos. É por meio dessa escuta empática por parte dos profissionais que eles conseguem se solidarizar e compreender plenamente as situações enfrentadas pelas adolescentes e suas famílias, obtendo assim uma valiosa colaboração na luta contra a gravidez precoce (Alves *et al.*, 2019).

A assistência é oferecida na atenção primária à saúde, onde as adolescentes têm acesso a informações para esclarecer todas as suas dúvidas e receios. Elas recebem consultas de pré-natal com médicos e enfermeiros, que realizam atividades de educação em saúde. Há um programa de saúde direcionado aos adolescentes, o qual visa promover e

prevenir problemas de saúde nessa faixa etária e aborda questões relacionadas à educação em saúde, inclusive na escola. Considerando que a adolescência é uma fase de transição que apresenta riscos à população nessa faixa etária, tanto o Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD) quanto o Programa Saúde na Escola (PSE) são de extrema importância para o desenvolvimento saudável dos adolescentes (Silva *et al.*, 2023).

Na enfermagem escolar, o foco está na promoção e prevenção de doenças como diabetes, hipertensão e obesidade, condições muito ligadas à alimentação. Por isso, a equipe realiza atividades como rodas de conversa e discussões para conscientizar os alunos sobre os riscos e benefícios de uma alimentação saudável. Especialmente na adolescência, quando há uma tendência a consumir fast food, doces e alimentos gordurosos, conhecidos popularmente como “porcarias”, é fundamental abordar esse tema para que os jovens compreendam melhor suas escolhas alimentares. Além disso, a equipe busca promover discussões sobre gravidez precoce, seus riscos e tabus, visando reduzir a incidência de gravidez nessa faixa etária por meio da disseminação de informações esclarecedoras sobre o assunto (Alves *et al.*, 2019).

As atividades realizadas pela enfermagem desempenham um papel fundamental em todas as fases da vida humana, e essa importância se destaca ainda mais durante a adolescência. Nesse período de descobertas, os adolescentes estão passando por diversas transformações físicas e emocionais, como a puberdade, a menarca e a sexarca, tornando essencial abordar e discutir esses temas. O movimento de promoção da saúde tornou-se uma política de saúde no Brasil, e a escola é um ambiente propício para utilizar recursos educativos com esse propósito. Apesar dos esforços e das ações voltadas para a promoção da saúde, os serviços de saúde e a escola muitas vezes não atendem adequadamente às necessidades dos adolescentes, que apresentam características de riscos, vulnerabilidades e demandas específicas de cuidados (Silva *et al.*, 2023).

A educação em saúde pode ser implementada tanto diretamente nas escolas quanto nos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS), envolvendo profissionais da saúde e da educação, além dos pais ou responsáveis pelos adolescentes. O objetivo é garantir que todos tenham acesso a informações abrangentes que possam ajudar a evitar consequências de longo prazo e permanentes. O acesso à informação amplia a consciência da sociedade sobre diversas questões relacionadas à saúde, facilitando a promoção e a prevenção de eventos adversos (Santos *et al.*, 2020).

4 METODOLOGIA

4.1 Tipo de Estudo

A pesquisa utilizou-se do método de revisão integrativa da literatura, que, conforme Dantas *et al.* (2022), permite a síntese e a análise criteriosa de dados provenientes de pesquisas teóricas e empíricas. Este método é valorizado por sua eficácia em reunir e condensar sistematicamente os achados de pesquisas anteriores relacionadas a um determinado tópico de interesse.

4.2 Delineamento Experimental

Foram acessadas as seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line (MEDLINE) e outros por intermédio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Foram utilizados os seguintes descritores:

Educação em saúde; Educação sexual; Gravidez na adolescência.

4.3 Critérios de Inclusão e Exclusão

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: o arquivo do artigo na íntegra; publicados em português e inglês; publicados no período de 2019 a 2024; os títulos em referência aos descritores. Foram utilizados os seguintes critérios de exclusão: estudos que apenas tinha sido

disponibilizado resumos; idiomas diferentes do inglês e português; títulos de artigo que não condizem com descritores e texto sem elementos relevantes.

4.4 Análise de dados

A análise dos resultados e sua interpretação serão conduzidas por meio de uma leitura analítica, que visa organizar e relacionar as informações das fontes coletadas. Isso possibilitará a resposta aos objetivos e à questão de pesquisa, permitindo a categorização dos itens: autor, ano de publicação, título, objetivo, metodologia, conclusão e revista de publicação. Para extrair tais informações das obras pesquisadas, a análise dos dados seguirá o seguinte processo: uma leitura exploratória de todo o material selecionado (leitura rápida); uma leitura seletiva (leitura aprofundada); e o registro das informações extraídas das fontes que possam atender aos objetivos propostos neste trabalho.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta pesquisa inicial, um total de 324 artigos foram examinados, com 309 sendo excluídos após a aplicação criteriosa dos critérios de inclusão e exclusão. Ao final, 15 artigos científicos foram compilados, alinhando-se precisamente com os objetivos traçados para o estudo. Esse processo rigoroso de seleção assegura a qualidade e relevância dos artigos selecionados para análise e contribui para a solidez dos resultados obtidos.

Figura 1 - Fluxograma da pesquisa.

Fonte: autores, 2024.

Dessa maneira, foram compilados 15 artigos representando os principais resultados da pesquisa de acordo com os objetivos propostos.

Quadro 1 – Principais resultados da pesquisa.

nº	Autor(es) / Ano	Base de dados	Metodolo gia	Objetivos	Conclusã o
1	Gonçalve <i>s et al.</i> (2020)	Scielo	Estudo de caso	Conhecer o trabalho de educação em saúde de uma unidade básica de saúde do município de	Fornecer conhecim ento sobre o corpo, o ciclo menstrua l, as doenças sexualme nte transmissí

				Imperatriz – MA.	veis e as formas de prevenção, permitindo escolhas conscientes e responsáveis.
2	Gomes <i>et al.</i> (2022)	BVS	Estudo descritivo, transversal e de abordagem quantitativa	Relatar a experiência e ações de acadêmicos de medicina na Atenção Básica sobre medidas de prevenção contra a gravidez na adolescência e as infecções sexualme	Desenvolver habilidades de comunicação assertiva, autoconhecimento e responsabilidade, permitindo que os jovens façam escolhas saudáveis e autônomas sobre sua vida

				nte transmissí veis (IST's.	sexual e reprodu ti va.
3	Melo <i>et al.</i> (2021)	Scielo	Relato de experiênc ia	Descrever atividade s extension istas de atenção integral à saúde da adolescen te grávida e seus acompan hantes.	Informar sobre os diferentes métodos contracep tivos disponívei s, seus mecanis mos de ação, vantagen s e desvanta gens, possibilita ndo a escolha do método mais adequad o para cada caso.
4	Carvalho <i>et al.</i> (2021)	Scielo	Pesquisa analítica, individual , transversa	Analisar o perfil das adolescen tes que utilizam	Auxiliar os jovens a reconhec er e lidar com

			l e observaci onal	os serviços do ambulató rio e enfermari a de obstetríci a do Hospital Veredas	situações de pressão social, coerção ou abuso sexual, promove ndo a construçã o de relaciona mentos saudáveis e respeitos os.
5	Spaniol <i>et al.</i> (2019)	Scielo	Pesquisa qualitativ a	Identificar as percepçõ es de adolescen tes estudante s do ensino médio de uma escola pública e uma privada de um	A educação em saúde proporcio na aos adolescen tes informaç ões claras e precisas sobre os métodos contracep tivos disponívei s,

				<p>município da Serra Catarinense acerca do tema “gravidez na adolescência”.</p>	<p>capacitando-os a fazer escolhas informadas e reduzir o risco de gravidez não planejada.</p>
6	Santos <i>et al.</i> (2023)	BVS	<p>Pesquisa descritiva transversal retrospectiva</p>	<p>Analisar a frequência de casos de adolescentes grávidas atendidas pelo SUS no município de Mogi Guaçu-SP no período de 2015 a 2017</p>	<p>Adolescentes grávidas apresentam maior risco de complicações durante a gestação, parto e pós-parto, como anemia, pré-eclâmpsia, parto prematuro, infecções e até</p>

					mesmo morte.
7	Costa <i>et al.</i> (2020)	BVS	Pesquisa transversal não randomizado	Avaliar os desfechos obstétricos entre grávidas adolescentes e adultas	Bebês nascidos de mães adolescentes têm maior chance de nascer com baixo peso, apresentar problemas respiratórios e ter um desenvolvimento precário.
8	Sá <i>et al.</i> (2022)	LILACS	pesquisa de campo, exploratória, descritiva com abordagem	Conhecer a incidência de gravidez na adolescência no período pandêmico	A gravidez precoce frequentemente leva ao abandono da escola, privando

			quantitativa.	co em Unidades Básicas de Saúde.	a adolescente de oportunidades de aprendizado e desenvolvimento profissional.
9	Dali <i>et al.</i> (2022)	BVS	Estudo descritivo, exploratório, transversal, de abordagem mista (qualitativa-quantitativa)	Analisar as repercussões da gravidez em adolescentes gestantes discutindo transtornos mentais e dificuldades para realização do pré-natal em hospital de	A adolescente grávida pode precisar assumir responsabilidades adultas precocemente, sem o apoio social e emocional adequado da família e comunidade.

				referência em Pernambuco	
10	Cunha <i>et al.</i> (2020)	LILACS	Estudo transversal, observacional e unicêntrico,	Identificar os efeitos psicossociais da gestação precoce entre as adolescentes cadastradas em uma Unidade de Saúde da Família de Belém do Pará.	A falta de educação formal e as dificuldades de inserção no mercado de trabalho das jovens mães podem levar à redução da mão de obra qualificada e ao aumento da pobreza na sociedade.

11	Acioli <i>et al.</i> (2020)	Scielo	Pesquisa é qualitativa, analítica e transversal.	Estudar o discurso de adolescentes grávidas sobre aspectos subjetivos da experiência de sofrimento psíquico e gravidez.	Maior probabilidade de enfrentar problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade.
12	Fuchter e Griep (2022)	Medline	Estudo epidemiológico, ecológico, de tendência temporal (retrospectivo e longitudinal), de abordagem quantitativa	Caracterizar o perfil demográfico e epidemiológico das gestantes adolescentes e do parto dos recém-natos, de partos ocorridos em Cascavel-PR entre	A educação em saúde capacita os adolescentes a assumir responsabilidade por sua saúde sexual e reprodutiva, incentivando o

				os anos de 2010 e 2019.	autocuidado e a tomada de decisões informadas para um futuro mais saudável e próspero.
13	Paulino <i>et al.</i> (2023)	BVS	Estudo ecológico	Caracterizar os nascimentos no município de Tenente Ananias-RN, na última década, de crianças cujas progenitoras são adolescentes.	A educação em saúde pode orientar os adolescentes sobre como acessar serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo consultas médicas, aconselhamento e contracepção.

					ção, ajudando a reduzir as barreiras de acesso.
14	Alves <i>et al.</i> (2023)	BVS	Estudo quantitati vo, descritivo, de corte transversa I	Investigar o perfil sociodem ográfico, reprodu tivo e obstétrico em gestantes adolescen tes que procuram assistênci a obstétrica em uma maternid ade pública de Porto Velho-RO, Brasil.	Enfermeir os fornecem orientaçã o individual izada sobre saúde sexual e reprodu tiva, esclarece ndo dúvidas, desmistifi cando crenças e promove ndo a tomada de decisões responsáv eis sobre sexualida de.

15	Sanine <i>et al.</i> (2021)	SciELO	Pesquisa avaliativa de abordagem qualitativa	Avaliar a atenção às mulheres durante a gestação de alto risco, sob a ótica de quem atua nos serviços de APS de São Paulo.	Enfermeiros desenvolvem e ministram oficinas e palestras em escolas, unidades de saúde e comunidades, abordando temas como anatomia sexual, métodos contraceptivos, gravidez e parto, doenças sexualmente transmissíveis e planejamento familiar.
----	-----------------------------	--------	--	--	---

Fonte: autoras, 2024

De acordo com Spaniol *et al.* (2019), a adolescência frequentemente se caracteriza por uma fase tumultuada, marcada por descobertas, conflitos de ideias com a família, processo de formação da identidade, e discussões que giram em torno de temas como namoro, diversões e assuntos tabus. Trata-se de um período de transição entre a infância e a idade adulta, durante o qual são observadas diversas mudanças na fisiologia corporal, nos pensamentos e nas atitudes dos jovens.

Para Santos *et al.* (2023), destacam que a gravidez durante a adolescência constitui um desafio significativo de saúde pública, uma vez que é prevalente globalmente e acarreta riscos e repercussões para os adolescentes e suas famílias, bem como para a comunidade em geral. Embora haja alguma conscientização social sobre essa questão, as dificuldades decorrentes desse cenário extrapolam os domínios familiar, educacional e físico.

Na opinião de Sá *et al.* (2022) observam que a gravidez precoce pode estar associada a uma variedade de fatores, incluindo estrutura familiar, desenvolvimento psicológico e autoestima reduzida. Nesse sentido, o suporte familiar assume importância crucial, pois constitui a base que possibilita compreensão, comunicação aberta, segurança, carinho e assistência, visando ao desenvolvimento saudável tanto dos adolescentes quanto dos bebês. No que tange Paulino *et al.* (2023) indicam que, com o respaldo familiar, os riscos relacionados ao aborto e às dificuldades na amamentação podem ser mitigados. Durante a gestação, ocorrem diversas modificações no corpo da jovem grávida, e sintomas como depressão e variações de humor podem ser agravados ou amenizados.

Frequentemente, a gravidez ocorre sem planejamento ou desejo. Nesse contexto, Costa *et al.* (2020) observam que gravidezes indesejadas e abortos decorrentes são frequentemente atribuídos à falta de acesso ou uso inadequado de métodos contraceptivos, bem como à escassez de informações a respeito. É fundamental, portanto, aproveitar os recursos

disponibilizados pela Unidade de Saúde da Família para implementar ações e estratégias que verdadeiramente conscientizem as adolescentes, visando a reduzir o número de gestações nessa faixa etária e assegurar que todas as jovens tenham o direito de vivenciar plenamente sua puberdade.

Na visão de Fuchter e Griep (2022) apontam que, em todas as regiões do globo, meninas de origem econômica desfavorecida, com níveis educacionais baixos e residindo em áreas rurais, apresentam uma maior propensão à gravidez em comparação com suas contrapartes mais privilegiadas, urbanas e com maior instrução. Adicionalmente, a gravidez e o parto se destacam como principais causas de morbidade e, conseqüentemente, mortalidade entre adolescentes de 15 a 19 anos em nações de renda baixa e média. Na perspectiva Dali *et al.* (2022), observam que muitas gestações entre adolescentes e jovens não foram planejadas e são indesejadas, frequentemente resultado de abusos e violência sexual ou de casamentos precoces, frequentemente com parceiros mais velhos. Ao se tornarem grávidas, seja por escolha própria ou não, essas jovens têm suas trajetórias de vida significativamente alteradas, o que pode levar ao abandono dos estudos e à perpetuação de ciclos de pobreza, desigualdade e marginalização.

Na interpretação Costa *et al.* (2020), indicam que adolescentes grávidas enfrentam um maior risco de complicações durante a gestação, incluindo parto prematuro, bebês com baixo peso ao nascer e uma maior probabilidade de mortalidade tanto para elas quanto para os recém-nascidos. Também podem surgir outras questões médicas durante a gravidez, como infecções urinárias, anemia, pré-eclâmpsia, doença hipertensiva relacionada à gravidez, desproporção entre o tamanho da cabeça do bebê e a pélvis materna, e placenta prévia. Além disso, podem ocorrer situações de sofrimento fetal agudo durante o parto, complicações no parto e no período pós-parto, além de desafios como desnutrição, sobrepeso, hipertensão e depressão pós-parto.

No parecer de Gonçalves *et al.* (2020), ressaltam a importância do planejamento familiar como parte essencial das medidas preventivas de saúde. Isso se justifica pela necessidade dos profissionais de saúde de implementarem iniciativas que forneçam suporte tanto individual quanto coletivo aos jovens. Todos os profissionais envolvidos na rede de cuidados (incluindo saúde, educação, assistência, entre outros) têm o dever de assumir responsabilidade por ações que promovam o bem-estar dos adolescentes e desenvolver estratégias que facilitem o acesso à informação e minimizem os riscos à saúde, como o fornecimento de métodos contraceptivos adaptados a diversas circunstâncias pessoais.

Do ponto de vista de Carvalho *et al.* (2021), observam que, em muitas situações do cotidiano, os métodos contraceptivos estão facilmente acessíveis, porém os jovens não possuem conhecimento sobre sua utilização adequada. O uso inadequado de contraceptivos, juntamente com a falta ou escassez de orientação, bem como o início precoce da atividade sexual e a ausência de discussões sobre sexualidade, contribuem para o aumento da incidência de gravidez na adolescência.

Para Gomes *et al.* (2022), sugerem que os profissionais de saúde que lidam com jovens devem questionar a aplicabilidade das políticas desenvolvidas pelos governos federal, estadual e municipal, a fim de determinar se o que foi proposto corresponde à realidade vivenciada pelos adolescentes. Em relação à saúde sexual e reprodutiva, bem como à educação, costumes, cultura, crenças e valores morais da sociedade brasileira, essas políticas devem ser consideradas em todas as localidades e regiões. Enfrentar o desafio da recorrência da gravidez na adolescência é uma tarefa complexa para as políticas de planejamento familiar, especialmente porque a falta de inclusão social das jovens grávidas muitas vezes resulta em uma maior probabilidade de reincidência e, em alguns casos, em uma situação ainda mais desfavorável.

Melo *et al.* (2021), destacam a importância do suporte ao planejamento familiar, fundamentado em programas preventivos e educacionais,

visando garantir um acesso equitativo às informações, métodos e técnicas para regulação da fertilidade. Esse programa deve atender às necessidades de homens e mulheres em idade reprodutiva, utilizando os conhecimentos científicos disponíveis e os recursos mais apropriados. O uso intermitente de contraceptivos desempenha um papel na organização do processo de planejamento familiar.

Segundo Alves *et al.* (2023) e Sanine *et al.* (2021), as iniciativas de educação em saúde e o planejamento familiar são ferramentas fundamentais para reduzir os casos de gravidez na adolescência. É crucial manter a disponibilidade de contraceptivos na rede pública e garantir que os profissionais estejam capacitados para orientar as mulheres na escolha do método contraceptivo mais adequado para cada fase de suas vidas. Os profissionais têm a responsabilidade de informar as mulheres sobre todos os métodos disponíveis para uma contracepção eficaz, promovendo a inclusão e indo além da prevenção da gravidez para também abordar a prevenção de DSTs.

Cunha *et al.* (2020) defendem que os profissionais de saúde devem estabelecer uma relação de confiança com as adolescentes, visando prevenir a ocorrência de desejos de aborto ou pensamentos suicidas. Nesse contexto, é fundamental oferecer apoio psicológico à adolescente, além de orientações sobre métodos contraceptivos, cuidados pré-natais e suporte da família, parceiro e comunidade. Em concordância com Acioli *et al.* (2020), é importante escutar e valorizar os sentimentos e preocupações dos jovens para compreender melhor o universo adolescente. As pressões e dificuldades enfrentadas pelos jovens ao escolher e utilizar métodos contraceptivos, bem como os obstáculos na negociação desses métodos com os parceiros, podem ser revelados por meio dessas conversas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação em saúde atua na diminuição das taxas de gravidez na adolescência ao fornecer informações precisas sobre contracepção, saúde

sexual e reprodutiva. Ao capacitar os jovens com conhecimento e habilidades para fazer escolhas conscientes sobre sua saúde, a educação em saúde auxilia na prevenção de gestações não planejadas. E ao estimular relacionamentos saudáveis, comunicação aberta e acesso a serviços de saúde, a educação em saúde cria um ambiente propício para que os adolescentes possam fazer escolhas responsáveis em relação à sua sexualidade.

Ao oferecer informações abrangentes sobre saúde sexual e reprodutiva, métodos contraceptivos e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, a educação sexual capacita para tomarem decisões informadas sobre sua saúde. Além disso, promove a conscientização sobre a importância de relacionamentos saudáveis, consentimento e respeito mútuo. Por meio de programas educacionais e consultas individuais, a atenção primária de saúde pode fornecer um ambiente acolhedor e confiável para discutir questões sensíveis relacionadas à sexualidade, contribuindo para uma sociedade mais saudável e empoderada.

Os impactos de uma gravidez na adolescência são multifacetados e abrangem diversas áreas da vida dos jovens. Além das implicações físicas, como maior risco de complicações durante a gestação e parto, a gravidez precoce pode interromper a educação formal e limitar as oportunidades de carreira. Também pode resultar em pressões sociais, estigma e conflitos familiares. A responsabilidade precoce de cuidar de um filho pode levar ao isolamento social e a desafios financeiros significativos. A gravidez na adolescência pode afetar negativamente a saúde mental, contribuindo para problemas como depressão e ansiedade.

Em suma, torna-se claro que a participação da enfermagem na educação em saúde na promoção de comportamentos saudáveis e na prevenção da gravidez na adolescência. Por meio de programas educativos e aconselhamento individualizado, os enfermeiros têm uma função na capacitação dos jovens para tomarem decisões conscientes sobre sua

saúde sexual e reprodutiva. A abordagem completa da enfermagem é de grande importância para promover uma cultura de prevenção e cuidado, que é essencial tanto para o bem-estar dos adolescentes quanto para o da comunidade em geral.

REFERÊNCIAS

Acioli, Moab Duarte Acioli et al. Percepções das mudanças na vida social e psíquica de adolescentes grávidas em unidade básica de saúde em Olinda, Pernambuco. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 8, p. 61898-61912, 2020.

Alves, Francisca Liduina Cavalcante et al. Grupo de gestantes de alto-risco como estratégia de educação em saúde. *Revista gaúcha de enfermagem*, v. 40, p. e20180023, 2019.

Alves, Kátia Fernanda Moreira et al. Perfil sociodemográfico, reprodutivo e obstétrico de gestantes adolescentes no Município DE Porto Velho-RO. *Revista Científica Multidisciplinar*, v. 4, n. 5, p. e453008-e453008, 2023.

Arruda, Ariana Lima; Freitas, Camila Fernanda; Carvalho, Marcia Roberta. Gestão de pessoas no ambiente hospitalar. *Revista Científica Unilago*, v. 1, n. 1, 2021.

Arruda, Sabrina; Miranda, Jean Carlos. Vida sexual e HPV: avaliação do nível de conhecimento de um grupo de estudantes da rede pública de ensino de Miracema (RJ). *Research, Society and Development*, v. 11, n. 3, p. e31711326521-e31711326521, 2022.

Batista, Mitlene Kaline Bernardo; Gomes, Wanessa Da Silva; Villacorta, João Augusto Machado. Abuso sexual contra crianças: construindo estratégias de enfrentamento na Atenção Primária à Saúde em um município da região metropolitana do Recife. *Saúde em Debate*, v. 46, p. 208-220, 2023.

Braga, Scarllet Figueira et al. Promoção e prevenção de Saúde do Adolescente na Atenção Primária: Implantação do Projeto-AgosTEEN. Revista Pró-UniverSUS, v. 12, n. 1, p. 47-49, 2021.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção em Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde. / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção em Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, Área Técnica de Saúde do Adolescente e do Jovem. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010.

Carvalho, Renata Vasconcelos et al. Gravidez na adolescência: uma análise do perfil das adolescentes assistidas em hospital escola na cidade de Maceió-AL. Revista Ciência Plural, v. 7, n. 3, p. 100-120, 2021.

César, Isaura; Alencar, Maria Fernanda. Política de formação de adolescentes infratores da FUNASE/PE: perspectiva dos professores quanto a proposta educacional e a prática pedagógica. Atos de Pesquisa em Educação, v. 15, n. 4, p. 1106-1128, 2020.

Costa, Nathália Lima; Silva, Wenny Camilo Da Silva; Cunha, Katiane da Costa. Avaliação dos desfechos obstétricos entre grávidas adolescentes e adultas: um estudo transversal em um município da Amazônia brasileira. Femina, p. 739-746, 2020.

Costa, Ruth Silva Lima et al. Perfil dos óbitos fetais em gestantes adolescentes no Acre no período de 2014 a 2016. Revista Enfermagem Contemporânea, v. 9, n. 1, p. 9-15, 2020.

Cunha, Alyne Condurú et al. Efeitos psicossociais da gravidez na adolescência: um estudo transversal. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 7, p. 47412-47424, 2020

Dalia, Bianca Eustáchio et al. Análise da saúde mental de adolescentes gestantes em um hospital de Pernambuco. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 9, p. e57211932241e57211932241, 2022.

Dorsa, Arlinda Cantero. O papel da revisão da literatura na escrita de artigos científicos. *Interações (Campo Grande)*, v. 21, p. 681-683, 2020.

Felipe, Thauany Dias Azevedo et al. Protagonização do enfermeiro na educação em saúde da gestante adolescente. *Global Clinical Research Journal*, v. 2, n. 1, p. e17-e17, 2022.

Ferreira, Luciana Santos et al. Abordagem na educação sexual de adolescentes em ambiente escolar: Relato de experiência. *Textura*, v. 14, n. 1, p. 65-74, 2020.

Figueiredo, Mirieli Louveira. Educação sexual e reprodutiva para adolescentes na atenção primária: Uma revisão narrativa. *Ensaio e Ciência C Biológicas Agrárias e da Saúde*, v. 24, n. 1, p. 82-87, 2020.

Fuchter, Bruna Gabriele; Griep, Rubens. Perfil epidemiológico da gravidez na adolescência no município de Cascavel-PR. *Acta Elit Salutis*, v. 7, n. 1, p. 12-12, 2022.

Gaiimo, Thays; Conte, Christiany Pegorari; Sombini, Vitor Falcão. Desafios na implementação da lei geral de proteção de dados na área da saúde. *Ciência na Sociedade: Revista Científica do Instituto Nikola Tesla*, v. 1, n. 1, 2023.

Gomes, Juliana Cesario Alvim. Direitos sexuais e reprodutivos ou direitos sexuais e direitos reprodutivos? Dilemas e contradições nos marcos normativos nacionais e internacionais. *Revista Direito GV*, v. 17, p. e2136, 2021.

Gomes, Marina et al. Abordagem de IST'se gravidez na adolescência em UBS no Ceará. *APS EM REVISTA*, v. 4, n. 2, p. 149-155, 2022.

Gomes, Marina et al. Abordagem de IST'se gravidez na adolescência em UBS no Ceará. *Aps Em Revista*, v. 4, n. 2, p. 149-155, 2022.

Gonçalves, Romário et al. Educação em saúde como estratégia de prevenção e promoção da saúde de uma unidade básica de saúde. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 3, n. 3, p. 58115817, 2020.

Gotardo, Pamela Luísa; Schmidt, Clenise Liliane. Atuação Do Enfermeiro Na Atenção À Saúde Sexual E Reprodutiva de adolescentes. *Conjecturas Inter Studies*, v. 22, n. 13, p. 453467, 2022.

Justino, Giovanna Brunna da Silva et al. Educação sexual e reprodutiva no puerpério:

questões de gênero e atenção à saúde das mulheres no contexto da Atenção Primária à Saúde. *Interface-Comunicação, Saúde, Educação*, v. 25, p. e200711, 2021.

Ketzer, Nicole et al. Saúde sexual e reprodutiva na atenção primária à saúde: relatos de mulheres lésbicas. *Revista Baiana de Enfermagem*, v. 36, 2022.

Melo, Ana Gabrielle Xavier et al. Ações de educação e saúde e gravidez na adolescência na extensão universitária. *Revista on line de Extensão e Cultura-RealizAção*, v. 8, n. 16, p. 178191, 2021.

Moura, Francely dos Santos. Determinantes sociais da saúde relacionados à gravidez na adolescência. 2020. Trabalho de Conclusão do Curso (Residência Multiprofissional MaternoInfantil.) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, CAICÓ, 2020.

Paulino, Maria Laryssa Monte et al. Gravidez na Adolescência no Município de Tenente Ananias, Rio Grande do Norte: Caracterização dos Casos na Última Década. *ID on line. Revista de psicologia*, v. 17, n. 68, p. 232-252, 2023.

Paulista, Ana Flávia Mota; Silva, Daniel Pedro; Sousa, Patrícia Maria Lima Silva. A atuação do enfermeiro na educação sexual de jovens. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 7, n. 10, p. 1241-1265, 2021.

Pereira, Vanessa Duca Valença et al. A Atuação do Enfermeiro Obstetra e sua Efetividade na Educação em Saúde às gestantes. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 8, p. 6289062901, 2020.

Pires, Renata De Cássia Coelho; Lucena, Adriana Dias; De Oliveira Mantesso, Jhennyfer Barbosa. Atuação do enfermeiro na atenção primária à saúde (APS): uma revisão integrativa da literatura. *Revista Recien-Revista Científica de Enfermagem*, v. 12, n. 37, p. 107-114, 2022.

Rosaneli, Caroline Filla; Costa, Natalia Bertani; Sutile, Viviane Maria. Proteção à vida e à saúde da gravidez na adolescência sob o olhar da Bioética. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, v. 30, p. e300114, 2020.

Sá, Dayanne Ribeiro et al. Incidência de gravidez na adolescência no período pandêmico nas Unidades Básicas de Saúde em um município da região sul do Estado do Tocantins. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 15, n. 2, p. e9351-e9351, 2022.

Sanine, Patricia Rodrigues et al. Desvelando o cuidado às gestantes de alto risco em serviços de atenção primária do Município de São Paulo, Brasil: a ótica dos profissionais. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 37, p. e00286120, 2021.

Santana, Franciele Menezes et al. A atuação do enfermeiro na educação em saúde no pré-natal: uma revisão integrativa. *Revista de APS*, v. 26, 2023.

Santos Júnior, C. J.; Silva, Jackson Pinto. Educar para preservar: extensão universitária em educação ambiental e saúde planetária na educação básica. *Revista Ensino de Geografia (Recife) V*, v. 3, n. 2, 2020.

Santos, Aline Cristina Ferraz et al. Abordagem do enfermeiro na gravidez na adolescência. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 3, n. 6, p. 17438-17456, 2020.

Santos, Juliana Spinula Dos; Silva, Rodrigo Nogueira Da; Ferreira, Márcia de Assunção.

Saúde da população LGBTI+ na Atenção Primária à Saúde e a inserção da Enfermagem. *Escola Anna Nery*, v. 23, p. e20190162, 2019.

Santos, Yara Larissa Pereira; De Oliveira, Ildamara Canoa; Martelli, Anderson. Frequência de gravidez na adolescência em pacientes do SUS no município de Mogi Guaçu-SP. *Revista Faculdades do Saber*, v. 8, n. 19, p. 1971-1981, 2023.

Silva, Ana Beatriz Caldeira et al. Atuação da Enfermagem Frente a Gravidez na Adolescência-Uma revisão da Literatura. *Revista Multidisciplinar do Sertão*, v. 4, n. 2, p. 133142, 2022.

Silva, Milka et al. Assistência de enfermagem no pré-natal da gestante adolescente. *Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR*, v. 27, n. 10, 2023.

Souza, Larissa Barros De; Panúncio-Pinto, Maria Paula; Fiorati, Regina Célia. Crianças e adolescentes em vulnerabilidade social: bem-estar, saúde mental e participação em educação. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*, v. 27, p. 251-269, 2019.

Spaniol, Claudia; Spaniol, Mayra Muller; Arruda, Sonimary Nunes. Gravidez na adolescência e educação sexual: percepções de alunas do ensino médio de um município da Serra Catarinense. *Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento*, v. 19, n. 2, p. 61-83, 2019.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!